

POLAND

POLAND

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯНИНГ ХОРИЖДА ЎРГАНИЛИШИ**И.Р.Казаков**

КҚДУ ўзбек тилшунослиги кафедраси доценти, ф.ф.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095222>

Аннотация: Мақолада лингвокультурология соҳаси дунёда, шунинг баробарида рус тилшунослигида ривожланган тармоқлардан бири эканлиги акс этган. Соҳага доир илмий тадқиқот, дарслик, ўқув қўлланмаларда оламнинг лисоний манзараси, лингвомаданий концептлар, прецедент бирликлар, интертекстуаллик, лисоний онг каби масалалар ёритилганлиги кўрсатилган.

Лингвокультурология соҳаси хорижлик лингвистлар томонидан кенг қамровли тарзда ўрганилганлигини таъкидлаш жоиз. Хусусан, Сепир-Уорф лингвистик нисбийлик фаразида келтирилган қараш ва ғояларни умумлаштирган ҳолда қуйидаги асосий ҳолатларни ажратиб кўрсатишни лозим топган: 1) миллат (халқ) нинг тафаккури унинг тилига монанд бўлади; 2) борлиқнинг лисоний тасвири миллий тафаккур билан боғлиқ ҳолда шаклланади [1]. Ҳақиқатан ҳам, бирор миллат тафаккури ва тили бир-бири билан чамбарчас боғлиқ равишда тараққий қилади. Бутун олам, борлиқ ҳақидаги тасаввурлар миллий тафаккурда шаклланиб, кейинчалик лисоний манзара яратади.

Лингвистик нисбийлик фарази асосида кўплаб замонавий тадқиқотлар яратилганлигини айтиш керак. Д.Ольфрид, Дж.Кэррол, Д.Хаймс тадқиқотларида мазкур назария янгича шаклу-шамойил касб этди. Тилларнинг «телескопик» вазифасини тадқиқ этувчилар орасида Д.Хаймс функционал нисбийлик тамойилини тиллараро коммуникатив вазифалардаги фарқлар билан тўлдирди [2, 17-54]. Айтиш муҳимки, лингвистик нисбийлик назарияси таълимоти илдизлари аслида В. фон Гумбольдтга бориб тақалади. Унинг қарашларида тил ва тафаккур диалектикаси асосида тилларни «ақлан ривожланган» ва «ақлан қолоқ» тилларга ажратиш сингари [3, 297-304] шовинистик руҳ маълум даражада акс этиб туради. Шундай бўлишига қарамасдан, тил ва маданият муштараклиги масаласини ёритиб беришни мақсад сифатида белгилаган тадқиқотчилар ҳанузгача унинг ғояларига мурожаат этади.

XX асрда лисоний шахс тушунчаси илк бор Л.Вайсгербер ва В.В.Виноградовлар асарларида кузатилади. Л.Вайсгербер «Миллий тил ва руҳнинг вужудга келиши» номли монографиясида тилнинг умуммаданий бойлик эканлиги, ўз лисоний шахси туфайли ҳеч ким тил мулкини эгалламаслиги, аксинча, лисоний мулк унинг тил жамиятига алоқадор

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

бўлиши асосида ўсиб боришини баён қилади» [4, 40]. «Маданият – инсоннинг мавжудлигини таъминловчи тажрибаларнинг умумлашмаси, ушбу тажрибаларнинг тўпланиши, акс этиши, уларнинг ифодаланишини таъминловчи, шу билан бирга, инсоннинг тур сифатидаги хусусиятларини акс эттирувчи нобиологик табиатга эга мураккаб супертизм» [5, 881] деб таърифланганки, маданиятнинг мавжудлиги беихтиёр шахснинг мавжудлигини талаб қилади. «Тилшуносликка «тил шахси» категориясининг киритилиши тилшуносликда шахс, лисоний онг, тафаккур, фаолият, менталлик, маданият каби тушунчаларнинг янада фаоллашишини тақозо этди» [6, 35]. Ваҳоланки, ҳозирги замонавий тилшуносликда инсонга нафақат тилнинг, шунингдек, маданият ва билишнинг субъектлари сифатида қаралаётганлиги ҳақиқат.

Ҳозирги вақтда лингвокультурология соҳаси дунёда, шунинг баробарида рус тилшунослигида ривожланган тармоқлардан бирига айланди. Соҳага доир илмий тадқиқотлар, дарслик, ўқув қўлланмалар яратилди. Уларда оламнинг лисоний манзараси, лингвомаданий концептлар, прецедент бирликлар, интертекстуаллик, лисоний онг, барқарор бирликларнинг лингвокультурологик хусусиятлари сингари масалалар ёритилганлигини кузатиш мумкин.

Лингвокультурологияда миллий-маданий коннотация тил бирликлари маъно узвларининг маданият қоидалари, меъёрлари, стереотиплари ракурсдаги талқини сифатида таърифланади [7, 67]. Яъни, миллий-маданий коннотация тил бирликларининг миллий нигоҳ, турғунлашган маданий қарашлар призмасидаги маъно қирралари бўлиб ҳисобланади. Миллий-маданий коннотация Л.Г.Бойко таъбирига кўра, «маълум тил жамоаси воқеликнинг у ёки бу реалияси тўғрисидаги ассоциатив-образли тасаввурларини акс эттиради, ўзида у ҳақида маданий маркерланган ахборотни сақлайди» [8, 47]. Коннотация тилшуносликда кенг ўрганилган, аммо турлича талқин этилган масалалар тоифасига мансуб. Манбаларда бу тушунча тил бирликларининг аташ (денотатив) маънолари устига қўйилган эмоционал, аксиологик (баҳо) ва услубий бўёқни ифодаловчи қўшимча маънолар сифатида тавсифланади [9, 60]. Хорижда В.Телия изланишларида коннотацияга «Тил бирликлари семантикасига кирувчи ва нутқ субъектининг объективликка бўлган эмотив-баҳо муносабатини акс эттирувчи узвал ёки окказионал моҳият» [10, 5] деб баҳо берилган эди. Ю.Апресян талқинига кўра, лексеманинг коннотатив маъноси у ифодалаган тушунчага нисбатан шу тил жамоаси томонидан қабул қилинган баҳо

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

муносабатини акс эттирувчи номуҳим, аммо турғун бўлган белги-хусусиятларини ифодалайди ҳамда денотация таркибига кирмайди [11, 163]. Шунини таъкидлаш муҳимки, ушбу таърифлар бир-бирига зид эмас, улар бир-бирини тўлдирди [12, 67].

Лингвокультурологиянинг таҳлил объекти, предмети, мақсади масалалари борасида В.А.Маслова, Н.Ф.Алефиренко, З.К.Сабитоваларнинг изланишлари алоҳида диққатга сазовор. Айниқса, лингвокультурология соҳаси такомиллида В.А.Маслова катта ўринни эгаллайди. Чунки у соҳада эътиборга молик тадқиқотлар олиб борган. Олима лингвокультурология соҳасининг ривожланишини 3 босқичга ажратган: 1) фаннинг шаклланишига туртки бўлган дастлабки тадқиқот ишларининг яратилиши (В. фон Гумбольдт, Э.Бенвенист, Л.Вайсгербер, А.А.Потебня, Э.Сепир ишлари); 2) лингвокультурологиянинг алоҳида соҳа сифатида ажратилиши; 3) лингвокультурологиянинг ривожланиш босқичлари [13, 208]. Олиманинг дунёдаги ҳеч бир тил борлиққа тўла-тўқис мос келмаслиги ҳақидаги қуйидаги фикри мавжуд: «Ҳар бир тил соҳиби борлиқни «миллий нигоҳ асосида қабул қилади, борлиқнинг миллий тасвирини ўз онгида «чизади», тил ана шу тасвирга мос келади, дейиш тўғрироқ. Умуман олганда, борлиқ ва тил масаласини, «борлиқ – онг – тил – маданият» тизмасида текшириш бу система таркибидаги ҳар бир унсурнинг моҳиятини очишда самара беради» [14, 54]. Шунингдек, «Тил ва маданият муштараклигидаги ўзаро фарқлар тил шаклланишида барча соҳиблари бир хил иштирок этиши ва жамоавий маданият «муаллиф»лари эса тил соҳибларининг айримлари эканлигида; тилнинг шаклланишида ҳаттотлик, маданиятнинг шаклланишида тартиб устуворлик қилишида; тил системаси унсурларининг, асосан, бир хил (гомоген) лиги, маданият системаси унсурларининг эса ҳар хиллиги (гетероген) лигида; тил системаси унсурлари орасидаги оппозитив муносабатлар ҳукмронлик қилса, маданият унсурлари орасида мужассамлашув ва уйғунлик муносабатлари етакчилик қилишида кўзга ташланади» [15, 55].

В.А.Маслова лингвистик тадқиқотларида Сепир-Уорфнинг қуйидаги фикрларига методологик асос сифатида таянган: «Табиатни тилимиз айтган йўсинда бўлаклаймиз. Борлиқдаги ҳодисаларни у ёки бу типга ажратишда уларнинг асл ҳолатидан келиб чиқмаймиз, улар онгимиз ҳосил қилган ранг-баранг тасаввурлар оқими сифатида намоён бўлади – у онгимиз, демак, онгимизда ўрнашган тил системаси асосида шаклланади. Шунингдек, борлиқни тушунчаларда ва маъноларда шундай тақсимлаб,

POLAND

POLAND

жойлаштирамизки, бу тизим биз, иштирокчиларнинг ўзимизга хос «келишувимиз» асосида вужудга келади. Бу келишув маълум бир лисоний жамоа учунгина хос ва тилимиз қонуниятларига бўйсунди» [16, 174].

В.А.Маслованинг «Лингвокультурология» номли ўқув қўлланмаси олти бобдан иборат. Унинг биринчи бобида тил, маданият, инсон ва этнос муносабати, яъни лингвокультурология фанининг тилшуносликдаги бошқа йўналишлар билан парадигматик муносабати, маданиятнинг тил ҳамда жамият тараққиёти билан боғлиқ жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, қўлланмада фаннинг назарий асослари, тадқиқот методлари, объекти, предмети; тил ва маданиятнинг ўзаро муносабати, оламнинг лисоний манзараси; стереотип, метафора, тимсол; халқ оғзаки ижоди намуналарида инсон образи; аёл ва эркакнинг жамиятда тутган ўрни, улар тили ва маданияти; қиёсий ва чоғиштира таҳлил методларининг лингвокультурологиядаги аҳамияти каби масалалар ёритиб берилган. Муаллифнинг ушбу ўқув қўлланмаси мазкур йўналишда амалга оширилган салмоқли тадқиқотлардан бири сифатида баҳоланади. Манбада тил сири инсониятнинг энг муҳим тилсимларидан бири эканлиги таъкидланади [17, 6]. Муаллиф таъкидича, тилнинг ечимини топган (англаган) шахс асрлар давомида шаклланиб келаётган маданият, тарих, умуман, илм-фан билимдонига айланади [18, 208]. Умуман, хориж тилшуносларининг лингвокультурологияга доир амалга оширган салмоқли ишлари бугунги кунда ҳам алоҳида аҳамиятга молик бўлиб, ушбу соҳа доирасидаги тадқиқотларда муҳим манба вазифасини ўтайди.

Адабиётлар:

1. История создания гипотезы лингвистической относительности // [www. edu-psycho.ru](http://www.edu-psycho.ru)
2. Бородай С.Ю. Современное понимание проблемы лингвистической относительности работы по пространственной концептуализации // Вопросы языкознания. 2003 (4).
3. Комилов Н. Тафаккур карвонлари: Шарқу Ғарбнинг цивилизациявий алоқалари. –Тошкент: «Шарқ» НМАК, 2011.
4. Лутфуллаева Д., Худойберганова Д. Тилшуносликда лисоний шахс муаммоси // Ўзбек тили ва адабиёти. –Тошкент, 2017. –№6.
5. Культурология. Энциклопедия. Том I. –М.: РОССПЭН, 2007.
6. Лутфуллаева Д., Худойберганова Д. Кўрсатилган мақола.
7. Токарев Г.В. Лингвокультурология. –Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2009.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Бойко Л.Г. Культурно маркированное содержание устойчивых сравнений русского языка: Дисс. ...канд. филол. наук. –Волгоград, 2009.
9. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995.
10. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. –М.: Наука, 1986.
11. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. –М.: Школа «Языки русской культуры», 1995.
12. Токарев Г.В. Лингвокультурология. –Тула: Издательство ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 2009.
13. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. – М.: Academia, 2001.
14. Ўша манба.
15. Ўша манба.
16. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в зарубежной лингвистике. –М., 1960. –Вып. I.
17. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие. –М.: Academia, 2001.
18. Ўша манба.